

УДК 620.9

ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ДАНИИ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕННОГО ПЕРЕХОДА»

КАЧАН СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА

доцент, кандидат технических наук,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь

***Аннотация.** В статье рассматривается опыт энергетики Дании, который представляет интерес с точки зрения привлечения установок, работающих на органическом топливе, для покрытия переменной части суточного графика электрических нагрузок в условиях большой доли возобновляемой энергетики. Ставка на комбинированное производство тепловой и электрической энергии как альтернатива отдельному производству энергии, курс на энерго- и ресурсосбережение позволили Дании за несколько десятилетий создать эффективную и экологически чистую энергетическую систему*

***Ключевые слова:** энергосистема, ветряные установки, теплоэлектроцентраль, маневренность, электрокотлы, тепловые насосы*

В 2017 году Всемирный банк объявил Данию мировым лидером в области «зеленой» энергетики, основу которой составляют ветряные и солнечные установки. Страной декларировано стремление к полной декарбонизации энергетики к 2050 году [1].

При том, что энергия ветра не постоянна и не предсказуема во времени и её производство не всегда соответствует спросу, в 2019 году ветряные установки обеспечили порядка половины выработки электроэнергии, а в 2023 году доля возобновляемой генерации в стране превысила 80%. Уже сегодня датская энергосистема должна справляться с ситуациями, когда генерация ветровой энергии превышает 100 % национального потребления, что случается все чаще. При этом чрезвычайно актуальной задачей является балансирование нагрузки и генерации (рисунок 1 [1]).

Гибкость датской энергетической системы и возможность интеграции переменных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стали возможны благодаря следующему:

- рыночная диспетчеризация электроэнергии обеспечивает экономически эффективное использование генерирующих мощностей на почасовой и субпочасовой основе и создает ясные и прозрачные ценовые сигналы для участников энергетического рынка;
- тесная интеграция датской энергосистемы с энергосистемами соседних стран и достаточная мощность межсетевых соединений, а также международные соглашения, позволяют осуществлять трансграничную торговлю балансирующей электроэнергией;
- современная система прогнозирования производства ВИЭ со стороны оператора уменьшает необходимость в дополнительных мерах гибкости;
- парк тепловых электростанций (ТЭС) стал одним из самых маневренных в мире для гибкого резервирования и поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии.

Хотя ветроэнергетика вносит основной вклад в декарбонизацию датской энергосистемы, повышение общей энергоэффективности в секторе электро- и теплоснабжения также имеет большое значение. Это стало результатом увеличения доли централизованного теплоснабжения – в основном за счёт комбинированного производства тепла и электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Конденсационные электростанции (КЭС) в Дании со временем были выведены из эксплуатации, поскольку они существенно проигрывают ТЭЦ в экономичности. Как правило, КПД котельной составляет около 90 – 95 %, КПД КЭС всего около 45 %, а КПД

ТЭЦ ориентировочно 85 – 93 %, что обеспечивает общесистемную экономию топлива примерно 30% по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии.

Рисунок 1. Производство, потребление и спотовая цена электроэнергии в Дании в два типичных дня (воскресение и понедельник) 2016 года

Повышение маневренности тепловых электростанций в Дании происходило постепенно, в течение нескольких последних десятилетий, в ответ на возрастающую потребность в гибкой эксплуатации ТЭС в связи со значительным ростом доли ВИЭ. Рассмотрим основные показатели маневренности электростанций датской энергетики и способы их повышения (таблица 1).

Таблица 1. Обзор основных способов повышения маневренности ТЭС Дании

Способ повышения эксплуатационной гибкости	Вид энергоблока	
	теплофикационный (ТЭЦ)	конденсационный (КЭС)
Расширение регулировочного диапазона	Снижение технического минимума нагрузки	
	Перегрузка выше номинальной мощности	
Более гибкий режим работы в регулировочном диапазоне	Увеличение скорости изменения нагрузки	
	Более быстрый/экономичный пуск/останов энергоустановки	
Разделение производства теплоты и электроэнергии во времени	Байпасирование паровой турбины	
	Аккумуляция теплоты	
	Электродогреватели и тепловые насосы	

Расширение регулировочного диапазона

Тепловые электростанции обычно имеют возможность работать в режиме перегрузки, вырабатывая на 5 – 10 % больше электроэнергии по сравнению с эксплуатацией при номинальной нагрузке. Это позволяет увеличить производство электроэнергии в периоды, когда дополнительная выработка выгодна и снижает необходимость вынужденного пуска новых установок в энергосистеме, когда требуется дополнительная мощность. Инвестиционные затраты на модернизацию по данным [2] составляют около 1000 евро за МВт паспортной мощности, что эквивалентно 0,3 миллионов евро для энергоустановки мощностью 300 МВт.

В настоящее время минимальная нагрузка котлов (в основном прямоточных) на крупных датских тепловых электростанциях находится в диапазоне 15 – 25 % [1] при том, что проектная минимальная нагрузка для котлов типа Venson обычно составляет около 40 %. При относительно небольших инвестициях котлы такого типа, как правило, могут быть модернизированы для стабильной работы с нагрузкой в диапазоне 20 – 25 %. Стоимость такой модернизации составляет около 15 000 евро за МВт или около 4 – 5 миллионов евро для электростанции мощностью 300 МВт [2]. Дополнительные инвестиционные затраты на новую установку составят менее 1 % от общих капитальных вложений. Инвестиции включают ввод системы циркуляции котловой воды, настройку системы сжигания, что позволяет сократить количество работающих мельниц, а также модернизацию системы управления и, возможно, переобучение персонала станции [2].

С уменьшением нагрузки снижается эффективность работы энергоустановок. Это приводит к росту эксплуатационных затрат и выбросов на единицу производимой энергии, то есть напрямую является не выгодным. Однако, если снижение нагрузки ТЭС способствует повышению маневренности энергосистемы и позволит интегрировать больше ВИЭ, это обеспечит системную выгоду как с экономической, так и с экологической точки зрения.

Если периоды низких цен на электроэнергию достаточно продолжительны, то может быть более экономичным не снижать нагрузку, а останавливать генерирующую установку на определенном периоде, несмотря на расходы, связанные с остановочно-пусковым режимом.

Более гибкий режим работы в регулировочном диапазоне

Датские угольные электростанции обычно имеют скорость набора мощности примерно 4 % от номинальной нагрузки в минуту при использовании основного топлива и до 8 % при использовании дополнительных видов топлива, таких как мазут или газ, применяемых для ускорения набора мощности. При сжигании природного газа этот показатель достигает 9 % номинальной нагрузки в минуту [1].

Быстрый набор мощности приводит к ускоренному изменению температуры материалов и росту напряжений в них, что требует дополнительного контроля происходящих процессов. Уровень инвестиций, необходимых для повышения скорости набора мощности, в значительной степени зависит от объема требуемой модернизации. В некоторых случаях инвестиции могут быть ограничены только новым программным обеспечением и/или перепрограммированием системы управления. Если потребуются техническая модернизация, то затраты будут выше.

Разделение производства теплоты и электроэнергии во времени

В Дании до 70% тепла, круглогодично используемого для целей отопления и горячего водоснабжения, вырабатывается на крупных и малых ТЭЦ. Для разделения во времени процессов производства тепла и электроэнергии на теплоэлектроцентралях в Дании популярным техническим решением является применение крупных водяных теплоаккумуляторов (как под повышенным давлением, так и атмосферного типа).

Теплоаккумуляторы позволяют ТЭЦ непрерывно обеспечивать необходимую потребность в тепле, изменяя выработку электроэнергии (обычно в сторону ее снижения) в зависимости от цен на электроэнергию.

Объём резервуаров-аккумуляторов тепла в Дании обычно составляет от 20 000 до 70 000 кубических метров для крупных электростанций (номинальной мощностью 300 – 600 МВт), а инвестиционные затраты, как правило, находятся в диапазоне 5 – 10 миллионов евро [2].

Оптимальный размер резервуара-аккумулятора тепла зависит как от его типа (напорный или атмосферный), так и от уровня спроса на тепло, сезонного и суточного графика его потребления, а также от общих характеристик ТЭЦ, гибкости ее эксплуатации.

Потери тепла из хорошо эксплуатируемого и обслуживаемого резервуара-аккумулятора весьма невелики.

Зимой теплоаккумуляторы обычно рассчитаны на покрытие потребности в тепле в течение 2 – 6 часов, в то время как в месяцы с низким потреблением тепла его запаса может хватить на выходные дня или более. Это даёт возможность приостанавливать работу станции на пару дней при низких ценах на электроэнергию.

Резервуары-аккумуляторы могут использоваться для централизованного коммунального теплоснабжения, в то время как ТЭЦ, вырабатывающие промышленное технологическое тепло, как правило, не могут применять преимущества накопления тепла из-за значительно более высоких температур технологического пара и необходимости применения резервуаров под повышенным давлением.

Техническим решением, расширяющим границы эксплуатации для ТЭЦ, в этом случае является *частичный или полный байпас паровых турбин*.

В режиме полного байпаса ТЭЦ будет функционировать как котел, работающий только для производства тепла с горячей водой и паром, что позволит полностью исключить выработку электроэнергии в периоды низких цен на нее.

В то время как теплоаккумулирующий бак обычно обеспечивает лишь относительно короткий период разделения выработки электроэнергии и тепла, режим частичного или полного байпаса позволяет ТЭЦ при необходимости оставаться вне рынка электроэнергии в течение более длительного времени, а в случае полного байпаса дает станции возможность на время вообще отказаться от производства электроэнергии.

Если инфраструктура станции позволяет, то частичный или полный байпас может увеличить максимальную теплопроизводительность ТЭЦ. Это позволяет сократить или отказаться от производства зачастую более дорогостоящей пиковой тепловой мощности.

Установка байпаса или проектирование новых станций с частичным или даже полным байпасом может быть целесообразным, если рыночная ситуация характеризуется длительными и/или частыми периодами низких цен на электроэнергию.

Внедрение байпаса на существующих ТЭЦ требует модернизации оборудования, объем которой в значительной степени зависит от конфигурации станции. Затраты, связанные с модернизацией действующей станции с частичным байпасом, то есть обводом турбины высокого давления, составляют от 10 000 до 20 000 евро за МВт, или примерно от 3 до 6 миллионов евро для ТЭЦ мощностью 300 МВт [2]. Модернизация с частичным байпасом может быть сложной из-за ограничений, связанных с компоновочными решениями действующего оборудования станции. Для новой электростанции дополнительные затраты на строительство с частичным байпасом оцениваются в диапазоне от 0,5% до 1% общих капитальных вложений [2].

Помимо ТЭЦ, всё более важную роль в развивающейся системе централизованного теплоснабжения Дании будут играть *электрические котлы и тепловые насосы*.

Крупные электрокотлы устанавливаются в Дании с начала 2000-х годов. Преобразуя электроэнергию в теплоту, эти установки предоставляют дополнительную пиковую или резервную тепловую мощность при использовании низких (или даже отрицательных) цен на электроэнергию, и, соответственно обеспечивают оперативное регулирование на внутрисуточных и балансирующих рынках.

Специально введенные налоговые льготы для электрических котлов сделали их использование более финансово привлекательным в условиях низких цен на электроэнергию.

В 2017 году электроэнергия, расходуемая электрочелами, составила примерно 1% от выработки электроэнергии в Дании.

Отметим, что стоимость электрических котлов увеличивается при их установке в сочетании с тепловыми аккумуляторами.

Альтернативой преобразования избыточной электроэнергии в теплоту является применение *тепловых насосов*.

Например, в 2024 году в городе Эсбьерг запущен тепловой насос на CO₂ мощностью 30 МВт, преобразующий теплоту вод Северного моря и питающийся электроэнергией от близлежащей ветряной электростанции. Так районная котельная, которая оснащена уже вторым тепловым насосом на CO₂ заменит недавно выведенную из эксплуатации угольную ТЭС. Тепловые насосы работают в тандеме с недавно установленным котлом мощностью 60 МВт, который использует экологически чистую древесную щепу. Также на объекте установлена электрическая котельная мощностью 40 МВт для обслуживания пикового спроса и резервного питания основной системы.

Биомасса в Дании освобождена от налогообложения, что делает её привлекательным сырьем для производства тепла, в особенности на децентрализованных ТЭЦ.

Примером использования биомассы, для мощных ТЭЦ является перевод с угля на возобновляемые древесные гранулы крупнейшей датской угольной электростанции Asnæs Power Station возле Kalundborg, общая генерирующая мощность которой составляет 797 МВт электроэнергии и 932 МДж/с тепла, а также ввод электростанции Avedøre-2 к югу от Копенгагена мощностью 570 МВт на биомассе.

В 2016 году в муниципалитете Frederiksberg Forsyning в Копенгагене было проведено первое в мире испытание взаимодействия электромобилей с сетью. Так, подключенные к сети 10 электромобилей могли возвращать энергию из аккумуляторных батарей автомобилей в сеть и тем самым обеспечивать балансировку электросети.

В 2017 году проект EnergyLab Nordhavn начал тестирование гибкости энергосистемы посредством накопления электроэнергии. Проект включает в себя подключенную к сети аккумуляторную батарею емкостью 460 кВт·ч (преобразователь 630 кВт), которая в будущем будет использоваться для балансирования спроса и предложения электроэнергии в жилом районе Дании.

В заключение отметим, что электрификация теплоснабжения может сыграть важную роль в компенсации колебаний генерации ветроэнергетики и достижении 100%-ой экологичности систем электроснабжения и отопления. Развивающиеся технологии, связанные с производством водорода, позволят обеспечить долгосрочное хранение электроэнергии, а будущие вспомогательные услуги обеспечат балансировку мощности. Датский опыт и уроки, извлеченные из прошлых и текущих исследовательских проектов, могут быть применены в других энергосистемах с целью повышения их гибкости.

ЛИТЕРАТУРА

1. A review of Danish integrated multi-energy system flexibility options for high wind power penetration / Jiawei Wang, Yi Zong, Shi You, Chresten Træholt // Clean Energy / – 2017.
2. Thermal Power Plant Flexibility // the Clean Energy Ministerial campaign / – 2018.